

SITUAÇÃO ATUAL DA ESQUISTOSSOMOSE NO ESTADO DE GOIÁS

Matheus Leandro Costa de Matos¹; Luana Lopes Delgado¹; Júlia Alves Melo¹; Matheus Almeida Cabral²; Marília Lima Costa³; Dionatan Aparecido Pereira⁴

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Campus Colemar Natal e Silva. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) são um grupo de doenças infecciosas predominantes em regiões tropicais e subtropicais, associadas a territórios em situação de vulnerabilidade e desigualdade, sendo a pobreza dos afetados um elemento em comum entre elas. A esquistossomose tem como agente etiológico o trematódeo *Schistosoma mansoni* e se enquadra dentre as doenças classificadas como DTN e está diretamente relacionada com a ausência de saneamento básico. Estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas possam estar infectadas no Brasil. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência dos casos de esquistossomose, no Estado de Goiás, ao longo dos anos de 2012 a 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo transversal, retrospectivo, dos casos de esquistossomose notificados, no Estado de Goiás, no período de 2012 a 2023, retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAM), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **RESULTADOS:** Foram notificados 143 casos de esquistossomose no período de 2012 a 2023 no Estado de Goiás. O número e frequência em cada ano foram: 2012 (N=4 / 2,80%), 2013 (N=11 / 7,69%), 2014 (N=16 / 11,19%), 2015 (N=18 / 12,59%), 2016 (N=12 / 8,39%), 2017 (N=15 / 10,49%), 2018 (N=12 / 8,39%), 2019 (N=2 / 1,40%), 2020 (N=18 / 12,59%), 2021 (N=20 / 13,98%), 2022 (N=12 / 8,39%). O ano de 2023 registra 3 casos notificados (N=3 / 2,10%), sendo os dados desse ano ainda passíveis de revisão e, nesse sentido, podendo não condizer com a realidade do respectivo ano. **CONCLUSÃO:** Diante disso, é possível observar oscilações no número de casos notificados de esquistossomose no período analisado, porém com valores baixos, o que demonstra efetividade das políticas públicas de combate à esquistossomose. Uma vez que os casos se mantêm baixos ao longo dos anos, torna-se fundamental investigar quais as melhorias necessárias para a erradicação da doença no Estado.

Palavras-chave: Epidemiologia; Esquistossomose; Goiás.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.